

MAGANG MSIB BATCH 3: Pendampingan UMKM Rotan 33 Pasar Minggu dan Pondok Durian Mas Tejo Bersama Perkumpulan Gerakan OK OCE

Gambar 1 Foto Bersama Mentor Bapak Sahmullah Rivqi dan Seluruh Anggota Kelompok 2

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu program besutan Kampus Merdeka yang dirancang untuk memastikan mahasiswa mendapatkan keterampilan dan kompetensi utama, terbaik, dan terkini untuk menghadapi dunia masa depan. MSIB sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Magang Bersertifikat dan Studi Independen Bersertifikat. Program tersebut tentunya banyak di minati oleh mahasiswa di seluruh Indonesia karena beragam benefit yang ditawarkan. Bahkan pada Magang Bersertifikat mahasiswa mendapatkan Bantuan Biaya Hidup yang bisa membantu meringankan pengeluaran mahasiswa selama program berjalan.

Perkenalkan nama saya Luluk Nafilatur Rizqi seorang Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai salah satu mahasiswa Magang Bersertifikat di Perkumpulan Gerakan OK OCE sebagai Operation Division yang selama magang bertugas mendampingi UMKM Rotan 33 Pasar Minggu dan Pondok Durian Mas Tejo selama periode magang 18 Agustus – 14 Desember 2022 yang dibimbing dan disupport oleh Dosen Pembimbing MBKM Kampus (Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP) dan Mentor saya di Kelompok 2 (Sahmullah Rivqi). Tahap penerimaan magang yang saya dilalui hingga lolos seleksi Magang Bersertifikat di Perkumpulan Gerakan OK OCE yaitu Mendaftar, Seleksi Administrasi, FGD (Focus Grup Discussion), Kelayakan dan Komitmen, serta Seleksi Survei Kebhinekaan.

Gambar 2 Penyerahan Surat Kesepakatan Pendampingan

Saya merupakan salah satu mahasiswa Untag Surabaya yang lolos MSIB Batch 3 dan ditempatkan di Jakarta dan jadwal magang fleksibel yang menjadikan magang saya sedikit berbeda dengan yang lain, dikarenakan juga sistem magang di Perkumpulan Gerakan OK OCE ialah berkelompok skala kecil beranggotakan 3 – 4 orang agar lebih tepat sasaran dalam mendampingi UMKM, namun sebelumnya seluruh mahasiswa magang dibagi menjadi 8 kelompok besar terlebih dahulu. UMKM yang didampingi tidak disediakan oleh pihak OK OCE, melainkan saya beserta mahasiswa magang lainnya mencari sendiri UMKM yang siap dan mau didampingi.

Gambar 3 Mentoring

Gambar 4 Kerja Kelompok Bersama Kelompok Kecil (Kelompok 5)

Pelaksanaan magang saya diawali dengan pemberian materi seputar Kewirausahaan oleh para mentor di Perkumpulan Gerakan OK OCE, lalu dilanjutkan dengan Pendampingan kepada UMKM Rotan 33 Pasar Minggu dan Pondok Durian Mas Tejo menggunakan kurikulum 7 TOP besutan dari OK OCE, berikut kontribusi saya selama magang berdasarkan kurikulum tersebut: **Pendaftaran** (Mendaftarkan UMKM di akun okoce.net), **Pelatihan** (Mengadakan pelatihan penggunaan media sosial kepada UMKM), **Pendampingan** (Menyusun BMC, Company Profile, SOP (Standar Operational Procedure), Visi Misi UMKM, Struktur Organisasi), **Perizinan** (Menawarkan untuk dibantu perihal perizinan), **Pemasaran** (Membantu pembuatan E-Catalog Product, Logo UMKM, Desain meliputi (Logo UMKM, Spanduk, Seragam Karyawan, Kemasan hingga E-Catalog Product), Membuat dan mengelola media social termasuk komponen dari tampilan Linktree),

Gambar 5 Desain Kemasan Produk UMKM Pondok Durian Mas Tejo

Gambar 6 Seragam Karyawan Pondok Durian Mas Tejo

Gambar 7 Spanduk dan Lokasi UMKM Rotan 33 Pasar Minggu

Gambar 8 UMKM Pondok Durian MasTejo

Pelaporan Keuangan (Memberi saran untuk menggunakan aplikasi buku kas), dan yang terakhir **Perizinan** (Menawarkan untuk dibantu perihal perizinan usaha). Dimana kegiatan pendampingan UMKM ini memperoleh dampak positif dari masing-masing pelaku UMKM Dampungan (UMKM Rotan 33 Pasar Minggu dan Pondok Durian Mas Tejo), berupa: adanya peningkatan perolehan pendapatan hingga *branding product*.

Gambar 1 Seminar & Talkshow di Luar Magang

Di sela-sela waktu luang magang, saya memanfaatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan positif seperti seminar atau talkshow secara offline di wilayah Jakarta, tentunya dengan para narasumber yang menarik mulai dari tokoh inspiratif hingga pegawai pemerintah dalam tema bahasan yang menarik dan cukup menjadi fenomena secara nyata terjadi akhir-akhir ini.

*Gambar 2 Foto Bersama Bapak Sandiaga Uno -
(Kemenparekraf RI & Founder OK OCE di Acara HUT OK OCE Ke-6 Tahun)*

Diakhir masa periode program saya beserta seluruh teman mahasiswa yang Magang Bersertifikat di mitra Perkumpulan Gerakan OK OCE diundang untuk menghadiri acara HUT OK OCE Ke-6 Tahun, sekaligus sosialisasi dan soft launching aplikasi “Pasar OK OCE”, serta juga sebagai acara penutupan program Magang Bersertifikat (MSIB Batch 3) di Perkumpulan Gerakan OK OCE.